

Bionic Edge Application

Motivation

Der Benutzer sollte immer die Kontrolle über seine persönlichen Daten haben. Dies ist einer der Hauptgründe für die Entwicklung der BIONIC Edge-Anwendung. Sie bietet eine Schnittstelle zum KI-Chip und gibt dem Nutzer die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine Sitzung auf die Plattform hochgeladen oder verworfen werden soll.

Auch wenn die Anwendung immer als mobile App bezeichnet wird, kann das für die Entwicklung der Anwendung verwendete Framework plattformübergreifende Applikationen für Android, iOS oder eine Electron-Anwendung für die Ausführung auf einem Windows-, Mac OS- oder Linux-Rechner erstellen.

Der KI-Chip und das BSN selbst bieten dem Benutzer keine komfortablen Schnittstellen zur Konfiguration und Steuerung des Systems. Die drahtlose Kommunikation mit der Plattform kann im Anwendungsfall der Bauarbeiter nicht garantiert werden, da nicht immer ein Wi-Fi-Netzwerk in der Nähe ist. In diesem Fall fungiert die EDGE-Anwendung als Brücke zwischen einer lokalen Wi-Fi-Verbindung zum KI-Chip und der entfernten BIONIC-Plattform.

Die EDGE Application kann über den Google Play Store heruntergeladen werden:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bionic.edge&gl=DE>

Contents

Motivation	1
UI Overview	2
Login	2
Starting a Session:	5
Stopping a session	6
AI Chip Session Management.....	7

UI Überblick

Die nachfolgenden Screenshots zeigen den Login Bildschirm, sowie das Menü welches sich durch Drücken des Knopfes in der oberen linken Ecke, oder auf dem Mobiltelefon durch Wischen nach rechts öffnen lässt.

Figure 1 - Login Screen and Menu

Login

Um sich einzuloggen müssen Sie lediglich den Login Button drücken. Sie werden nun auf die BIONIC Plattform umgeleitet auf der Sie sich mit ihren Logindaten – welche Sie von ihrem zuständigen IT Mitarbeiter erhalten haben – anmelden können.

Nachdem Sie ihre Logindaten eingegeben haben werden Sie zu einer zweiten Seite weitergeleitet die Sie nach Berechtigungen diese Verbindung fragt. Bitte wählen Sie jeweils „profile“ und „bsn-data:write“ aus und bestätigen sie ihre Auswahl mit dem „Allow Access“ Knopf.

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint automatisch der Start Bildschirm. Von hier aus können Sie eine neue Messungen starten, oder eine bereits aktive Session stoppen:

Konnte eine Verbindung zum AI Chip erfolgreich hergestellt werden erscheint folgender Bildschirm, sowie eine Nachricht am unteren Rand die eine erfolgreiche Verbindung bestätigt:

Sollte eine Verbindung zu dem AI Chip nicht möglich sein, so wird eine Warnmeldung am unteren Rand des Bildschirms angezeigt und die Knöpfe zum Starten / Stoppen einer Session werden nicht angezeigt.

In diesem Fall überprüfen Sie bitte folgendes:

- Sind alle Kabel korrekt mit dem AI Chip verbunden?
- Ist der AI Chip mit der Batterie verbunden?
- Ist die Batterie vollständig geladen?
- Ist ihr Gerät mit dem gleichen WLAN verbunden wie der AI Chip?
- Zeigt ihre Bionic Smartwatch Application "Connected" oder sogar eine aktive Session?
- Können Sie die Bionic Demo UI in ihrem Browser öffnen?

Starten einer Session:

Um eine neue Session zu starten drücken Sie bitte den Start Knopf. Daraufhin öffnet sich ein Dialogfenster in dem Sie darum gebeten werden ihre geplanten Arbeitsschritt für diese Session zu beschreiben.

Sobald Sie den START Knopf gedrückt haben wird eine neue Messung gestartet. Die Anzeige ändert sich nun in die Ansicht einer laufenden Messung. In dieser Ansicht sehen sie wie lange die aktuelle Messung bereits läuft. Des weiteren erscheint ein STOP Knopf mit dem Sie die aktuelle Messung stoppen können:

Wenn Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke drücken wird eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Session in einer kleinen Pop-Up Nachricht am unteren Bildschirm angezeigt:

Station 1 is already running started on
15.11.2021, 10:57:56

OK

Stoppen einer Session

Um eine laufende Session zu stoppen drücken Sie bitte den STOP Knopf. Daraufhin öffnet sich ein kleiner Fragebogen der Sie zu ihrer aktuellen Stimmung, sowie ihrem Schmerzempfinden während der Arbeit befragt. Am Ende des Fragebogens erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung ihrer Messung und werden vor die Wahl gestellt, ob Sie ihre Daten direkt in die BIONIC Plattform hochladen möchten, oder zu einem späteren Zeitpunkt.

The screenshots show the following steps in the questionnaire:

- Step 1:** "Questionnaire Form" with the instruction "To upload this session, please first complete this questionnaire." The question is "What is your current mood?". Options: Very Energetic, Energetic, Neutral, A bit fatigued, Very fatigued. Buttons: BACK, NEXT.
- Step 2:** "Questionnaire Form" with the instruction "To upload this session, please first complete this questionnaire." The question is "Do you feel any pain / discomfort?". Options: No, A bit, Yes. Buttons: BACK, NEXT.
- Step 3:** "Questionnaire Form" with the instruction "To upload this session, please first complete this questionnaire." The question is "In what parts of your body do you feel pain / discomfort?". Options: Neck, Shoulders, Back, Arms, Legs. Note: "Be careful". Buttons: BACK, FINISH.
- Step 4:** Summary screen titled "Do you want to upload this session?".

Task	Station 1
Start Time	Today at 10:57 AM
End Time	Today at 10:58 AM
Ergonomics	Green
Activity	Green
Fatigue	Green
Perceived Fatigue	★★★★★

Buttons: DISCARD, RESET, UPLOAD.

- **RESET** setzt den Fragebogen zurück auf den Anfang
- **NEXT** schließt den aktuellen Schritt ab und geht zum nächsten

- **DISCARD** führt dazu die Daten nicht auf die BIONIC Plattform hochzuladen. Sie sind nun auf dem BIONIC AI Chip zwischengespeichert und können später hochgeladen, oder gelöscht werden
- **UPLOAD** hiermit wird die aktuelle Session auf die Plattform hochgeladen

AI Chip Verwaltungsansicht

Durch klicken des AI Chip tabs im Menü oder der unteren Navigationsleiste öffnet sich eine Verwaltungsansicht des AI Chips. Hier werden alle zurzeit auf dem AI Chip gespeicherten Messungen angezeigt. Der Nutzer kann nun pro Eintrag entscheiden, ob er diese Session zur Plattform hochladen möchte, oder von dem Gerät löscht.

Dies kann hilfreich sein, sollte zurzeit keine Verbindung zum Internet bestehen über die ein Upload zur Plattform stattfinden könnte.

Nach erfolgreichem Upload einer Session erscheint folgende Nachricht:

Sollte keine Verbindung zum AI Chip möglich sein erscheint eine Fehlermeldung:

In diesem Fall prüfen Sie bitte den AI Chip wie in „Starten einer Session“ beschrieben